

2-TOM, 3-SON

La vie et l'œuvre d'Alexander Faynberg

Qodirova Dilnoza

Étudiant de la faculté

de journalisme international, UzSWLU

Courriel : dilnozaqodirova0623@gmail.com

Résumé : Cet article fournit des informations sur la vie et l'activité créatrice unique du poète russe et ouzbek Alexander Feinberg. L'originalité et le caractère inhabituel de ses poèmes ont été particulièrement reconnus.

Mots clés : poète, paroles, poèmes, nature, originalité, mélodie, humain, vie.

Alexander Faynberg Arkadevich - Poète russe, écrivain folklorique ouzbek. Dans le ciel des poètes d'Ouzbékistan, Alexander Fynberg est sans aucun doute l'une des étoiles les plus brillantes. Son travail est très serein. Il est l'auteur des recueils publiés dans La ville de Tachkent, Moscou et Saint-Pétersbourg. Sa forteresse abrite des membres de la garde de la prétoira, qui est aussi la garde du corps de l'empereur.

Par décret du président de la Russie, le poète ouzbek Alexandre Arkadevitch Faynberg a reçu la médaille Pouchkine en 2008.

Alexander Fynberg est né en 1939 à Tachkent. Son nom et son œuvre sont précieux pour les lecteurs ouzbeks et les amateurs de poésie. Plus d'une douzaine de recueils de poésie ont été publiés à Tachkent, Moscou et Saint-Pétersbourg. Les sujets du film comprenaient des chariots tirés par des chevaux et précédaient « La Bible change la vie ». Il est l'auteur de plus de 20 films et romans. L'intérêt des lecteurs ouzbeks pour ces œuvres ne cesse de croître.

Alexander Fynberg est traducteur senior. Il a ouvert aux lecteurs russophones la créativité de nombreux poètes ouzbeks. Publié par les Témoins de Jéhovah, mais maintenant épuisé. Publié par les Témoins de Jéhovah, mais maintenant épuisé. Les poèmes d'un poète bien connu, traduits en anglais, sont parvenus entre les mains des lecteurs dans le livre Chigar.

Alexander Fynberg, membre de la Société cinématographique d'Ouzbékistan, a reçu la médaille Pouchkine par décret du Président de la Russie pour sa contribution méritoire aux relations culturelles entre la Russie et l'Ouzbékistan (2009). Schadrac, Méschac et Abedon moururent en 2009 à Tachkent.

janvier à Moscou.

L'orage retentit le long du sol.

Où, mon amour ?

2-TOM, 3-SON

Télégraphe central. Tout adultère
Bleuisez le givre gelé.
Avalez-les
Je vais sortir, chef...
Une ville pleine de monde.
La neige de janvier brûle les lèvres,
Et la rosée se répandra sur la source,
voler à travers le chemin souterrain.
Vous n'êtes pas là...
Vous êtes dans un état de descente.
Mon amour est le mien. Mon dernier amour.
Souvorov est hystérique.
Tas de neige.
Le cœur se gonfle à cause du vol.
Je vois...
Tu es allé à Arbat, ma jeunesse.
Jupes de manteau qui couinent
De la neige éparsée est éparpillée.
Neige sur Moscou.
Les sacs volent.
Devant mes yeux...
Ceinture de glace de méduses.
Sur l'épaule — un sac égoïste avec un col
Avec vos pas tremblent.
La neige presse les barres qui s'enfoncent,
dans les statues — des flocons de neige argentés.
Chaque instant, chaque respiration fond
Le flocon de neige brillant est dans vos gants.
Je te vois
Mais ce n'est pas le cas.
Sheremetyevo – Dans les forêts de janvier.
Vols en haute altitude
Allons-y —
New York, Amsterdam.
En japonais, Sukhandon a dit :

2-TOM, 3-SON

« Nous avons atterri à Tokyo ! », peut-on lire dans le rapport.
Un si petit pays...
Tant de pays !
Mais vous êtes le seul.
Vous n'êtes nulle part, vous êtes partout.
S'il n'y avait pas eu cette neige de janvier,
tempête glacée, tromperie et hypocrisie,
dans les légendes du givre,
Je savais que tu n'étais pas dans le monde.
Mais
La neige tombe comme un jeune âge merveilleux.
Il est sans vous, rien.
Voïkovski, peut-être Tagan
Vent mince sur le chemin du sol
il secoue vos cheveux.
Portes bleues avec bruit
Ça fait mal de soupirer et de soupirer.
Loin du pilier de marbre,
Le train vous emmènera.
Tu seras restauré — reflète-toi dans la fenêtre,
sur vos joues
Fonte des flocons de neige.
Vous n'êtes pas là-dedans. « Vous êtes dans un état de descente.
Et la neige vole à travers les villes,
Pomme — père, Aktyubinsk, Toshtagul.
Des wagons de marchandises dans les déserts.
Sur les toits – Indicateur routier Estonie
Comme du charbon de bois qui coule.
Dans les dunes de sable de Yalta
Le vent de janvier souffle de la mer.
Vous n'êtes pas là non plus, vous êtes partout.
Cercles, cercles Tempête de Moscou
Il se rend à la tour de la gare.
La tonalité hideuse du ciel bleu,
Des lances en argent pur pénètrent dans la langue.

2-TOM, 3-SON

C'est aussi étonnant et éternel que l'espoir,
Il ne quittera jamais le monde.
Vous n'êtes pas là non plus.
Pourquoi Lek
J'entends ta voix dans la chaîne
La séparation est mixte, l'abdomen est mélangé.
Volant dans le même hiver lumineux,
Vers les vitrines des magasins de lumière
Essayant et criant,
Il pleut sur l'éclat de l'arche
depuis mon plus jeune âge, car je croyais en toi.
Vous n'êtes pas là-dedans.
Ni ta main, ni tes lèvres, ton haleine bouillante,
Ni yeux de cafard.
Vous ne l'êtes pas.
Mais vous êtes partout.
Encore une fois, une main levée se taira.
Voler et atterrir depuis vos heshnas
La poussière enneigée est un chemin plein d'étoiles.
La pluie tombe. Les faisans de la terre sont janvier.
Le requin dans l'arche est la star de l'été.
Il m'exhorte à traverser les tempêtes.
Il m'exhorte à traverser les tempêtes,
Vous rencontrera-t-il ? Est-il derrière vous ?
Désolé, je ne sais pas quand, où...
Est-ce qu'on va se rencontrer ?
La neige fait trembler les ponts.
Les flocons de neige se régalent jusqu'au ciel —
avant l'énorme vol
Sur la dernière route
Ailes d'oiseau.

